

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN *PROJECT BASED LEARNING* (PjBL) UNTUK MENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN INFORMATIKA PADA SISWA KELAS X SMA N 5 PADANG

Monia Apriza Fitri ✉, Yuliawati Yunus

¹ putrimoniaapriza@gmail.com @gmail.com

² yuliawati_yunus@UPIYPTK.AC.ID

Abstract

This study aims to examine the implementation of the *Project Based Learning* (PjBL) model to improve learning outcomes in the Informatics subject among tenth-grade students of SMA Negeri 5 Padang. The research employed a classroom action research (CAR) design conducted in two cycles, each consisting of planning, implementation, observation, and reflection stages. The subjects of this study were 30 students from grade X. Data were collected through learning outcome tests, student activity observations, and questionnaires on students' responses toward the implementation of the PjBL model. The results showed that applying the PjBL model significantly improved students' learning outcomes. The average scores increased in each cycle, and students demonstrated more active, collaborative, and creative learning behaviors in completing assigned projects. Therefore, it can be concluded that the *Project Based Learning* model is effective in enhancing Informatics learning outcomes for tenth-grade students at SMA Negeri 5 Padang.

Keywords: *Project Based Learning*, learning outcomes, Informatics, high school

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi model pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL) dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Informatika pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X dengan jumlah 30 orang. Data dikumpulkan melalui tes hasil belajar, observasi aktivitas belajar siswa, dan angket respon siswa terhadap penerapan model PjBL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PjBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Rata-rata nilai siswa meningkat pada setiap siklus, dan aktivitas belajar siswa menjadi lebih aktif, kolaboratif, serta kreatif dalam menyelesaikan proyek yang diberikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *Project Based Learning* efektif dalam meningkatkan hasil belajar Informatika pada siswa kelas X SMA Negeri 5 Padang.

Kata kunci: *Project Based Learning*, hasil belajar, Informatika, SMA

1.1 Pendahuluan

Indonesia adalah salah satunya negara berkembang, baik di perekonomian maupun pendidikan. Pendidikan menjadi tolak ukur pembangunan bangsa dalam hal kecerdasan orang-orangnya. Kualitas rendahnya pendidikan di masyarakat bisa mencegah ketersediaan sumber daya manusia yang lebih baik dan mampu bersaing (Yudhistira et al., 2020). Pendidikan berperan penting dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia

menurut ukuran normatif. Pendidikan yang baik adalah Pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi atau jabatan (Biesta, 2015), tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari (Sandredkk, 2021).

Kualitas sumber daya manusia ditingkatkan secara signifikan melalui inklusi pendidikan. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi menuntut kemampuan lembaga pendidikan untuk mengimbangnya (Sewang, 2015) dalam (Ginting et

al., 2023). Hal ini menyoroti upaya pengembangan dan peningkatan pendidikan untuk memperbaiki baik kualitas maupun kuantitasnya. Fokus khusus ditempatkan pada promosi pendidikan guna meningkatkan kualitasnya. Pendidikan yang berkualitas berkontribusi pada produksi sumber daya dan individu yang unggul. (Mardhiyah, Aldriani, Chitta, & Zulfikar, 2021 dalam (Ginting et al., 2023).

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk kemajuan pendidikan yang berkualitas yakni dengan Project Based Learning. Model pembelajaran Project Based Learning ialah model pembelajaran aktif yang di anggap sesuai dengan kurikulum 2013. Model pembelajaran proyek berharap dapat menciptakan ruang dimana keberhasilan kelompok menentukan keberhasilan individu. Dengan demikian, dapat membantu siswa memahami ide-ide yang kompleks dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang maksimal (Yani & Taufik, 2020).

Dengan penyajian konsep dan model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan kreativitas peserta didik dalam belajar sehingga dapat memberikan hasil belajar yang maksimal. Setiap peserta didik memiliki potensi yang beragam, dan untuk mengoptimalkannya, diharapkan untuk siswa memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Kreativitas merupakan kunci untuk menemukan ide, gagasan, dan metode yang efektif dalam mengembangkan potensi mereka. Dengan adanya kreativitas, siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalah, menciptakan sesuatu yang baru, dan menerapkan teori, konsep, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Natty et al., 2019).

Pemahaman terhadap materi yang diajarkan di kelas dan penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia nyata. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa siswa

lebih terlibat dalam menjawab materi dan menerapkan praktik teknologi informasi dalam rutinitas sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa model ini dianggap sebagai model pembelajaran yang efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik.

Keberhasilan suatu pembelajaran selalu berkaitan dengan pemilihan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, untuk itu guru harus tepat dalam memilih metode pembelajaran, hal itu dibuktikan dengan guru yang menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi dalam menyampaikan materi pembelajaran akan menciptakan situasi yang edukatif serta mampu membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Akan tetapi pada kenyataannya banyak guru yang mengajar tidak mempertimbangkan dan memperhatikan cara menyampaikan materi yang sesuai dengan model yang digunakan saat mengajar, hal itu dapat dilihat dari guru yang menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan selera dan keinginannya tanpa memikirkan model apa yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga banyak siswa yang merasa jenuh dan bosan, akibatnya siswa tidak mengerti tentang materi yang disampaikan dan berimbas pada hasil belajar peserta didik yang tidak memuaskan yang terbukti dengan banyaknya siswa yang tidak memenuhi standar KKM di SMA N 5 Padang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 25 Agustus 2025 di SMA Negeri 5 Padang Fase E 2 penulis menemukan bahwa dalam penggunaan Microsoft Word dikomputer masih ada beberapa siswa yang kurang paham. Peneliti menyimpulkan akar permasalahan dari hal tersebut adalah sebagai kurangnya interaksi siswa dalam menggunakan komputer dan peserta didik lebih menyukai pembelajaran berbasis proyek. Masalah tersebut perlu untuk dicarikan alternatif pemecahannya, yakni dengan menerapkan model

pembelajaran inovatif yaitu model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru berdasarkan pengalamannya melalui berbagai presentasi.

Penelitian sebelumnya telah memberikan bukti yang meyakinkan mengenai keefektifan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan hasil belajar. Putri aulia salam, nur maya, nasir, dewi hikmah marisda, rismawaty parawansa (2024), penerapan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil belajar informatika kelas X4 SMA Negeri 5 Maros.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Informatika Pada Siswa Kelas X SMA N 5 Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar mata pelajaran Informatika Pada Siswa Kelas X SMA N 5 Padang Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam belajar mata pelajaran Informatika Pada Siswa Kelas X SMA N 5 Padang Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Belajar

Hasil belajar mencerminkan hasil dari proses pembelajaran, yang menunjukkan tingkat keberhasilan

siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang mencakup perubahan positif dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa, dengan tujuan membuat mereka lebih baik daripada sebelumnya. Hasil pembelajaran berfungsi sebagai indikator untuk menilai peningkatan atau penurunan kemampuan siswa selama proses pembelajaran (Nasir & Galung, 2021).

Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Wulandari, 2021). Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari segi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar (Mandey, dkk, 2022). Hasil belajar digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui peningkatan dan turunnya tingkat kemampuan dari siswa selama proses pembelajaran (Nasir, dkk, 2021).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami proses pembelajaran dan dapat diukur melalui pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis yang diraih siswa dan merupakan Tingkat penguasaan setelah menerima pengalaman belajar.

2.2 Model Belajar

Model Pembelajaran merupakan kerangka yang terkonsep dan prosedur yang sistematis dalam mengelompokkan pengalaman belajar agar tercapai tujuan dari suatu pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran setra para guru dalam melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian adanya Model Pembelajaran ini agar kegiatan dalam belajar mengajar tersusun secara sistematis dan dapat tercapai pada tujuan. David A. Kolb (2017:12).

Model Pembelajaran adalah mengemukakan Model Pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan rangkaian sistematis untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran tertentu dan memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pendidik atau perancang Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Saefudin (2018:229).

2.3 Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PjBL)

Di dalam model Project Based Learning (PjBL) Menurut (Setiawan et al., 2021) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi memberdayakan peserta didik untuk memecahkan masalah dari keterampilan menganalisis, meneliti, membuat produk hingga mempresentasikan proyek yang dibuatnya. Kelemahan dalam mengkomunikasikan/mempresentasikan hasil diskusi ini adalah ditemukannya peserta didik yang masih malu saat memaparkan hasil proyeknya didepan kelas. Dalam jurnal elementaria edukasia Vol. 3 No 2 tahun 2020 kepercayaan diri merupakan aspek di dalam kepribadian manusia yang fungsinya mengaktualisasi kemampuan yang ada dalam diri.

Project Based Learning (PjBL) adalah model inovatif yang melibatkan kerja proyek dimana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi/membangun pembelajarannya (Sudrajat & Budiarti, 2020), dan juga dapat menumbuhkan kreatifitas peserta didik (Paus & Sumilat, 2021) Sintaks dari Project Based Learning (PjBL)

1. Penentuan pertanyaan mendasar,
2. Menyusun perencanaan proyek,
3. Menyusun jadwal
4. Memantau peserta didik dan kemajuan proyek,
5. Penilaian hasil,

6. Evaluasi pengalaman.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mempengaruhi praktek dari waktu ke waktu karena pengaruhnya dalam pengembangan standar akuntansi baru. Selain itu kerang konseptual merupakan kegiatan untuk memberikan informasi keuangan, yang disusun dalam kerangka baku sehingga mudah dalam menyamakan isi informasi keuangan (Putri, 2019).

Pada teori yang sudah disampaikan, dapat disusun suatu kerangka berpikir guna memperoleh jawaban sementara dari masalah yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas PTK yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti menggunakan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dalam praktiknya, peneliti akan melakukan pelaksanaan berupa pengajaran dikelas secara terkontrol dengan pengelolaan kelas serta mengamati reaksi para siswa saat pembelajaran berlangsung. Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dapat mengarahkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun kerangka berpikir yang diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut:

Ho: Tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas Fase E dalam menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL)

Ha: Terjadi pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas Fase E dalam menggunakan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL).

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan (Machali, 2022). Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh guru dalam sebuah pembelajaran yang ada di kelas, melalui penelitian tindakan peneliti dapat mengetahui bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan (Febriani et al.,2023). Penelitian tindakan kelas sangat penting dilakukan oleh guru, karena dengan melakukan penelitian tindakan kelas dapat memecahkan masalah pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Azizah, 2021).

Penelitian dilakukan dikelas X Fase E2 di SMA Negeri 5 Padang pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2025/2026. Adapun jumlah siswa kelas X Fase E terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah Kelas X Fase E

No	Kelas	Jumlah Siswa
1	X E1	40
2	X E2	40
3	X E3	40
4	X E4	40
5	X E5	40
6	X E6	40
7	X E7	40
8	X E8	40

9	X E9	40
10	X E10	40
Jumlah		400

Sumber : Dokumentasi 2025

Berdasarkan tabel diatas peneliti melakukan penelitian di kelas X Fase E2 sebanyak 40 orang siswa.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Awal

Kondisi Awal Sebelum penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan, maka peneliti mengadakan observasi dan pengumpulan data dari kondisi awal nilai hasil belajar kelas yang akan diberi tindakan, yaitu kelas X Fase E2 tahun pelajaran 2025/2026. Pengetahuan awal ini perlu diketahui agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, apakah benar kiranya kelas ini perlu diberi tindakan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini kondisi awal nilai hasil belajar dan minat belajar siswa sebelum diterapkan metode pembelajaran Project Based Learning yaitu :

Tabel 2. Kondisi Awal MID Semester

No	Nama Siswa	Nilai	Keterangan
1	Adzka Titan Sanjaya	80	Lulus
2	Afna Humaira Raudhatul Muvis	35	Tidak Lulus
3	Aira Najwa Rinaldi	40	Tidak Lulus
4	Amanda Calviona Carissa	55	Tidak Lulus
5	Anugrah Fauzan	55	Tidak Lulus
6	Aurellia Putri Ramadhani	95	Lulus
7	Brian Muhammad	40	Tidak Lulus

	Fadihillah		
8	Dhiva Anugrah	20	Tidak Lulus
9	Dimas Arsyah Vihardi	65	Tidak Lulus
10	Fatih Habibillah Raga	90	Lulus
11	Fatio Tri Satria	85	Lulus
12	Fhatia Qolbi	20	Tidak Lulus
13	Hanania Azzura	50	Tidak Lulus
14	Haura Fajriani	30	Tidak Lulus
15	Hazim Wafi Asshidiq	55	Tidak Lulus
16	Khansa Rmania	65	Tidak Lulus
17	Kumala Hayati	60	Tidak Lulus
18	Mizan Khalifah Ali Yazid	25	Tidak Lulus
19	Muhammad Furqon Balca	40	Tidak Lulus
20	Muhammad Ar Razy	80	Lulus
21	Mutiara Syaina	55	Tidak Lulus
22	Nadya Aulia Fajrina Damay	55	Tidak Lulus
23	Radhilah Aura Arum Putri	30	Tidak Lulus
24	Radit Saputra	55	Tidak Lulus
25	Raditia Dika Pratama	55	Tidak Lulus
26	Randhi Akbar	60	Tidak Lulus
27	Rani Rahkma Deza	82	Lulus
28	Richard Febriano Machsani	75	Tidak Lulus
29	Rifka Aldiansyah	85	Lulus

30	Ririn Ariyanti Putriansyah	88	Lulus
31	Rivani Efendi	70	Tidak Lulus
32	Sega Prima Putra	50	Tidak Lulus
33	Shahirah Aimmy	90	Lulus
34	Siti Nurhayati	80	Lulus
35	Stevani Devita	87	Lulus
36	Syafina Adita	87	Lulus
37	Ukhti Khaira Fissilmi	90	Lulus
38	Viona Martius	55	Tidak Lulus
39	Wahyuni Dwi Rahmi	60	Tidak Lulus
40	Witria Ayunda	85	Lulus
Nilai Rata-rata		61,98	
Presentase Ketuntasan		35%	

Sumber: Guru Mata Pelajaran Informatika SMA N 5 Padang

Berdasarkan table 4 di atas dapat disimpulkan bahwa persentase ketuntasan siswa/siswi kelas X Fase E2 adalah 35 % itu artinya kelas ini tidak tuntas dalam melaksanakan tugas. Karena nilai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh sekolah SMA Negeri 5 Padang untuk Kelas X pada mata pelajaran informatika adalah 80 oleh karena itu, peneliti akan mencoba menerapkan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang akan dilaksanakan dalam beberapa siklus.

4.2 SIKLUS I

Berikut ini hasil pengamatan yang peneliti peroleh pada penelitian siklus I, yaitu:

1. Beberapa siswa tampak antusias dalam memahami materi prakek tersebut.

2. Setiap ada masalah, siswa langsung bertanya kepada peneliti tentang hal yang tidak mereka ketahui.
3. Pada pelaksanaan praktek tersebut tampak adanya siswa yang mengalami hambatan dalam menyelesaikan bertanya pada teman terdekatnya, namun ada pula siswa yang mengalami hambatan dalam melakukan praktek tersebut langsung bertanya kepada peneliti selaku guru pengajar.
4. Peneliti memberikan arahan terhadap siswa dengan suara yang lantang agar siswa yang mengalami masalah yang sama dapat memahami.

Berdasarkan pengamatan didapatkan nilai rata-rata sebanyak 76,5 dan persentase ketuntasan nya 60%. Maka peneliti berpendapat bahwa terdapat kelemahan-kelemahan atau hambatan yang terjadi pada siklus I, kelemahan-kelemahannya adalah sebagai berikut :

1. Siswa kesulitan memahami ataupun kurang mengetahui letak menu
2. Siswa belum terbiasa dalam pengoperasian komputer
3. Siswa kesulitan memahami fungsi pencarian di tools elemen di Microsoft office word.
4. Daya tangkap siswa yang berbeda-beda, sehingga peneliti harus berulang kali menjelaskan penggunaan Microsoft office word.

4.3 SIKLUS II

Berikut ini hasil pengamatan yang peneliti peroleh di kelas X informatika yaitu:

1. Pada pelaksanaan siklus II ini tampak sekali bahwa siswa sangat antusias dalam mengerjakan tugas yang ada, semua siswa terlihat aktif dalam menyelesaikan tugas yang diberikan peneliti.
2. Siswa mampu mengeksplorasi kemampuan menyusun fakta dan pemikiran yang

dimilikinya melalui pemberian pendapat berdasarkan sudut pandang pemikiran mereka masing-masing.

3. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan setelah dikoreksi didapatkan hasil yang sesuai dengan indikator pencapaian hasil yang diharapkan
4. Karena dari 40 siswa yang ada dalam kelas E2 tersebut hanya sedikit siswa yang mendapatkan nilai dibawah batas ketuntasan minimal.

Berdasarkan pengamatan dimana nilai rata-rata hasil belajar menunjukkan angka 85,88 dan persentase ketuntasan nya 75% dari seluruh siswa. Maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Project Based learning berhasil dilakukan

4.4 HASIL

Dari tabel antar siklus diatas tampak adanya hasil belajar siswa dari masing - masing indikator yang harus dikuasai siswa setelah diberi tindakan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari perbandingan nilai awal, Siklus I dan Siklus II.

Tabel 3. Nilai Hasil Belajar Siswa Kondisi Awal Ke Siklus I Hingga Siklus II

No	Nama Siswa	NA	NS I	NS II	Keterangan
1	Adzka Titan Sanjaya	80	90	95	Meningkat
2	Afna Humaira Raudhatul Muvis	35	70	80	Meningkat
3	Aira Najwa Rinaldi	40	90	95	Meningkat
4	Amanda Calviona Carissa	55	90	95	Meningkat

5	Anugrah Fauzan	55	80	91	Meningkat
6	Aurellia Putri Ramadhan i	95	90	91	Meningkat
7	Brian Muhammad Fadhillah	40	85	75	Tidak Meningkatkan
8	Dhiva Anugrah	20	20	70	Tidak Meningkatkan
9	Dimas Arsyah Vihardi	65	90	96	Meningkat
10	Fatih Habibillah Raga	90	90	91	Meningkat
11	Fatio Tri Satria	85	85	93	Meningkat
12	Fhatia Qolbi	20	65	70	Tidak Meningkatkan
13	Hanania Azzura	50	50	88	Meningkat
14	Haura Fajriani	30	50	75	Tidak Meningkatkan
15	Hazim Wafi Asshidiq	55	90	75	Tidak Meningkatkan
16	Khansa Rmania	65	85	96	Meningkat
17	Kumala Hayati	60	90	91	Meningkat
18	Mizan Khalifah Ali Yazid	25	50	85	Meningkat
19	Muhammad Furqon Balca	40	90	91	Meningkat
20	Muhammad Ar Razy	80	90	91	Meningkat

21	Mutiara Syaina	55	50	80	Meningkat
22	Nadya Aulia Fajrina Damay	55	20	85	Meningkat
23	Radhilah Aura Arum Putri	30	70	88	Meningkat
24	Radit Saputra	55	85	75	Tidak Meningkatkan
25	Raditia Dika Pratama	55	65	75	Tidak Meningkatkan
26	Randhi Akbar	60	90	90	Meningkat
27	Rani Rahkma Deza	82	80	80	Meningkat
28	Richard Febriano Machsani	75	85	85	Meningkat
29	Rifka Aldiansyah	85	90	90	Meningkat
30	Ririn Ariyanti Putriansyah	88	85	85	Meningkat
31	Rivani Efendi	70	65	78	Tidak Meningkatkan
32	Sega Prima Putra	50	90	92	Meningkat
33	Shahirah Aimmy	90	85	88	Meningkat
34	Siti Nurhayati	80	90	90	Meningkat
35	Stevani Devita	87	85	90	Meningkat
36	Syafina	87	90	92	Meningkat

	Adita				
37	Ukhti Khaira Fissilmi	90	50	75	Tidak Meningkat
38	Viona Martius	55	65	78	Tidak Meningkat
39	Wahyuni Dwi Rahmi	60	90	95	Meningkat
40	Witria Ayunda	85	90	90	Meningkat

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata nilai awal 61,98 dengan presentase ketuntasan sebesar 35% (kategori tidak baik). Pada siklus I hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 76,5 hasil presentase ketuntasan 60% (Cukup) meningkat dari nilai awal. Pada siklus II terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 85,88 hasil presentase ketuntasan nya 75% (Sangat baik). penelitian tindakan kelas ini mengalami keberhasilan yang signifikan pada siklus II, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus III. Maka hipotesisnya terbukti dimana dengan penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran informatika siswa kelas X Fase E2 SMA Negeri 5 Padang.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Padang, dengan menggunakan Model Pembelajaran Project Based Learning. Pada Mata pelajaran informatika maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran informatika sangat berpengaruh sekali terhadap hasil tes belajar siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. karena dalam pelaksanaannya siswa sudah terlihat aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah dengan memberikan

instruksi yang ada, Selain itu guru sudah bisa menciptakan pembelajaran yang kolaboratif, sehingga interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran sudah terlihat. Berdasarkan hasil pengamatan observer (guru mitra) terhadap aktivitas pada proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada siklus I sampai siklus II.

Dapat peneliti simpulkan bahwa aktivitas siswa pada setiap siklusnya semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang sudah meningkat. Rata-rata nilai awal 61,98 dengan presentase ketuntasan sebesar 35% (kategori tidak baik) sehingga dilakukannya siklus I. Pada siklus I hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 76,5 hasil presentase ketuntasan 60% (Cukup) meningkat dari nilai awal, namun masih terdapt kekurangan sehingga masih memerkulun perbaikan pada siklus II. Pada siklus II terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 85,88 hasil presentase ketuntasan nya 75% (Sangat baik). Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran **Project Based Learning (PjBL)** sangat efektif dalam meningkatkan dan mendorong hasil belajar siswa ke tingkat yang lebih baik. Dengan model ini, pembelajaran Informatika menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna, sehingga membantu siswa mencapai hasil yang optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMA Negeri 5 Padang dengan menggunakan model Pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, untuk itu Guru dalam proses mengajar hendaknya guru bisa kreatif sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan guru dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing di mana setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mengembangkan pengetahuan dalam pembelajaran sangatlah penting bagi guru yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam kelangsungan

proses pembelajaran dan pembelajaran dengan menggunakan model Pembelajaran Project Based Learning merupakan jalan alternatif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang efektif.

Daftar Rujukan

- Abas Asyafah (2019), Menimbang Model Pembelajaran (Kajian Teoretis-Kritis atas Model Pembelajaran dalam Pendidikan Islam), Indonesian Journal of Islamic Education,6(1),19-32.
Sumber:<https://ejournal.upi.edu/index.php/tarabawy/article/download/20569/10338>
- Erlinawati, C. E., Bektiarso, S., & Maryani, M. (2019). Model pembelajaran project based learning berbasis STEM pada pembelajaran fisika. *Fkip E-Proceeding*, 4(1), 1-4.
- Firda Iasya, Fina Ramadhani, Nasir, A. Fitrianti, (2024).Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Informatika Siswa pada Siswa Kelas X 4 SMA Negeri 4 Maros,Edukatif: Jurnal IlmuPendidikan,6(1),532-538.
Sumber:<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/6190>
- Ginting, E. V., Syahputra, M. F., Hafika, P. O., Sinaga, R. A., Yani, Z. P., & Perangin Angin, L. M. (2023).Teacher's Strategies in Improving Students' Reading Interest in Class III A Students at SD Negeri 105268 Telaga Sari, Kutalimbaru District, Academic Year 2022/2023. *Journal of Educational Analytics*,2(2), 319–332.
<https://doi.org/10.55927/jeda.v2i2.4425>
- Khairat, Y. 2020. Penerapan Model Project Based Learning Dalam Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Produk Kreatif Dan Kewirausahaan. *Jurnal teknologi Pendidikan*. Vol 9 No. 2 (hlm. 185- 196).
- Natty, R. A., Kristin, F., & Anugraheni, I. (2019). Peningkatkan Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 3(4), 1082- 1092
<https://jbasic.org/index.php/basicedu>
- Putri Aulia Salam, Nur Maya,Nasir,Dewi Hikmah Marisda,Rismawaty Parawansa.(2024),Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Informatika Di Sma N 5 Maros, Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan,Bahasa Dan Budaya, 2(1), 214-222.
<https://E-Journal.Nalanda.Ac.Id/Index.Php/Jdan/Article/Download/802/731/2916>
- Putri, R. F., & Putri, R. F. (2019, October). Faktor Yang Mempengaruhi_KerangkaKonseptual Dalam Akuntansi Keuangan. InProsiding Seminar_Nasional Hasil Penelitian(Vol. 2, No. 2, pp. 1489-1499).
- Putridayani, I. B., & Chotimah, S. (2020). Analisis Kesulitan Belajar Siswa Dalam Pelajaran. *Maju: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, 7(1), 57–62.
<https://Www.Ejournal.Stkipbbm.Ac.Id/Index.Php/Mtk/Article/View/426>
- Setiawan, T., Sumilat, J. M., Paruntu, N. M., & Monigir, N. N. (2022). Analisis Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning dan Problem Based Learning pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(6), 9736-9744.
- Yani, L. I., & Taufik, T. (2020). Penerapan Model Project Based Learning Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar (Studi Literatur). *E-Jurnal Inovasi Pembelajaran SD*, 9(3), 70-82
<http://dx.doi.org/10.24036/e-jipsd.v9i3.10436>